

Yoshlarning ilm-fandagi ro‘li

mahalliy konferensiyasi

4. Abdimalik o'g'li, R. S. (2025, March). Psixologik tahlilning dramaturgik usuli. In *Uz Conferences* (Vol. 1, No. 3, pp. 3-6).

5. Istamovna, D. D., & Abdimalik o'g'li, R. S. (2025). IJTIMOYIY TARMOQLARNING IJOBIY VA SALBIY TARAFLARI. *ИКРО журнал*, 14(02), 26-31.

6. Abdimalikovich, R. S. (2024). Xxi asrda o'zbekiston psixologiyasining rivojlanish istiqbollari. *Ta'lim, tarbiya va innovatsiyalar jurnali*, 1(2), 7-12.

7. Karshiyeva, Y., & Ravshanov, S. (2023). History of emergence and formation of scientific schools in uzbekistan psychology. *Science and innovation*, 2(B6), 198-201.

8. Saboxat, S., & Abdimalik o'g'li, R. S. Yigitlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-psixologik va pedagogik shart-sharoitlari.

KEKSALIK BIOLOGIK MUAMMO SIFATIDA

Ravshanov Sobir Abdimalik o'g'li

Guliston davlat universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrasi o'qituvchisi

Ortiqboyeva Mahliyo Xayrulla qizi

Guliston davlat universiteti

Psixologiya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada keksalik davrining psixofiziologik xususiyatlari, keksayish jarayonidagi fiziologik o'zgarishlar va uzoq umr ko'rish xususida mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, keksalik davrida shaxsiy inqiroz va yoshning psixologik gifalari, shaxsiy xususiyatlari, bilish jarayonlari, keksalik davridagi yetakchi faoliyat va rivojlanishning ijtimoiy shart-sharoitlari haqida ma'lumotlar batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: qarilik, keksalik, gerontopsixologiya, psixofiziologik o'zgarishlar, uzoq umr ko'rish sirlari, biologik keksayish, gerontologiya, destruktiv depressiya, fiziologik, sensor-perseptiv funksiyalar qarishi, keksayish davri, xotira xususiyati, gerontogenez, Fozard tadqiqoti.

Аннотация: В статье рассматриваются психофизиологические особенности старости, физиологические изменения в процессе старения и долголетия. В нем также представлена подробная информация о личностных кризисах в пожилом возрасте и психологических последствиях старения, личностных характеристиках, когнитивных процессах, а также социальных условиях ведения деятельности и развития в пожилом возрасте.

Ключевые слова: старение, пожилой возраст, геронтопсихология, психофизиологические изменения, секреты долголетия, биологическое старение, геронтология, деструктивная депрессия, физиологический, старение

сенсорно-перцептивных функций, период старения, особенности памяти, геронтогенез, исследование Фозарда.

Abstract: This article discusses the psychophysiological characteristics of old age, physiological changes in the aging process and longevity. Also, information about personal crisis and psychological hyphae of age, personal characteristics, cognitive processes, leading activities and social conditions of development in old age are covered in detail.

Keywords: old age, old age, gerontopsychology, psychophysiological changes, secrets of longevity, biological aging, gerontology, destructive depression, physiological, aging of sensori-perceptual functions, aging period, memory characteristics, gerontogenesis, Fozard research.

Kirish: Qarilikning birinchi davri gerontogenez yoki keksayish davri deb ataladi. Ko'pchilik olimlarning fikriga ko'ra, bu davr 60 dan keyin boshlanadi. Ba'zi olimlar esa bu davrni ayollarda 55 yoshdan, erkaklarda 60 yoshdan keyin boshlanadi, deya ta'kidlashgan. Bu yoshdagi insonlarni uch guruhga bo'lish mumkin: qariyalar, keksalar, uzoq umr ko'ruvchilar. Xorij olimi Bernsайд bu davrni to'rt guruhga ajratgan: 60—69 yoshgacha qarilikdan oldingi davr, 70—79 yoshgacha qarilik, 80-89 yoshgacha keksalik, 90—99 yoshgacha munkillagan qarilik. Bu yoshning eng muhim xususiyatlaridan biri yosh o'zgarishi bilan kehadigan genetik programmalashtirilgan jarayonning qarishini bildiradi. Qarilik murakkab bioijtimoiy psixologik hodisadir. Biologik jarayon sifatida qarilik organizmning keksayishi, o'lim ehtimolining ortishi bilan bog'liq. Ijtimoiy hodisa sifatida keksalik nafaqaga chiqish, ijtimoiy statusning o'zgarishi, muhim ijtimoiy rollarning yo'qolishi bilan bog'lanadi. Psixologik darajada bu ro'y bergan o'zgarishlarni anglash va unga muvaffaqiyatli moslashishdan iborat. Qariyalarda kognitiv jarayonlar o'zgarishiga bag'ishlangan tadqiqotlarda operatsiyalarning bajarish tezligini yo'qotishni kompensatsiya qilish mumkin. 1985-yilda S. Salthouse tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda qari mashinistkalar yoshlardan qolishmay ishini bajarishgan, ularda reaksiya vaqti va barmoqlarning sekin harakatlanishini kuzatish mumkin. Tadqiqotchi eksperiment o'tkazish tartibini murakkablashtirib, mashinistka oldindan o'qib olishi mumkin bo'lgan so'zlar sonini chegaralaganda, qari mashinistkalarining ish tezligi keskin pasayib ketgan, bu yosh mashinistkalarining ish tezligiga umuman ta'sir qilmagan. Qari mashinistkalar yozish tezligini saqlash uchun tekstni oldindan o'qib olib uni xotirada saqlashga harakat qilishgan. Uzoq muddatli xotirani o'rganishga bag'ishlangan test natijalarida yosh farqlari kuzatiladi. Qator tadqiqotlarda qariyalar so'zlar qatorini qayta esga tushirishga qaraganda tanishga bo'lgan topshiriqlarni yaxshiroq bajarishi aniqlandi (Craik & McDowd, 1987). Ular materialni xotirada saqlash uchun ko'proq tanlovchanlikni namoyon qiladi. Qariyalarda foydasiz so'zlar ro'yxatini eslab qolish ichki isyonni keltirib chiqaradi. Shu bilan bogliq ravishda ma'nosiz so'zlarni eslab qolishga bag'ishlangan tadqiqotlarda ular quyi natijalarni namoyon etishgan, ma'noli so'zlarni, qiziqarli iboralarni eslashda keksalar yoshlarga qaraganda yaxshi

natija ko'rsatishgan (Meyer, 1987). Shunday qilib, qator olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlardan ma'lum bolishicha, qariyalar ular uchun muhim hisoblangan va hayotda kerak boladi, deb o'ylangan materialni yaxshiroq eslab qoladilar. Uchlamchi xotira bu ilgari bolib olgan voqeani eslashdir. Xotiraning bu turi keksalarda toliq eslab qolinadi.[1]

Bu davrni ko'pincha gerontogenez yoki keksayish davri deyiladi. Ko'pchilik tadqiqotchilar hayotning bu davri 60 yoshdan boshlanadi deb hisoblaydilar. Ba zi olimlarning ta'kidlashicha, bu davr ayollarda 55 yoshdan, erkaklarda 60 yoshdan boshlanadi. Bu yoshga etgan insonlar-3ta guruhga ajratiladi:

- 1.Keksayish davridagi insonlar;
- 2.Keksalik davri;
- 3.Uzoq umr ko'ruvchilar.

Biroq bu davrlashtirish bilan bir qatorda yana boshqalari ham mavjud. Masalan, Bemsayd bu yosh davrini 4ta alohida davrlarga ajratadi:

1. 60-69 yosh (qarilik davridan oldingi yosh davri);
2. 70-79 yosh (qarilik);
3. 80-89 yosh (kechki qarilik). ;
4. 90-99 (munkayganlik davri).

Ushbu yosh davrining eng muhim xususiyati qarish jarayoni bo'lib, bu jarayon genetik jihatdan dasturlashgan hisoblanadi. Qarish organizmdagi muayyan yosh o'zgarishlari bilan xarakterlanadi. Bu o'zgarishlar:

- Eng avvalo organizm faoliyatining asta-sekin kuchsizlanishi ro'y beradi;
- Keksalik davriga etgan insonlar jismoniy jihatdan unchalik kuchli bo'lmaydilar, energiyaning umumiy zahirasi yoshlik yillari bilan solishtirganda nisbatan kam bo'ladi;
- Insonning qon-tomir tizimi va immun tizimi faoliyati yomonlashadi;
- Organizm xujayralarining yashovchanligi yo'qoladi, bu esa organizmda suyuqlik miqdorining kamavishi bilan bog'liq bo'lib, bo'g 'inlarning qotib qolishini yuzaga keltiradi.

Qarish jarayonida insonning ko'pchilik sensor funksiyalari sezilarli tarzda yomonlashadi. Biroq bu holat barcha qariyalarda ham kuzatilavermaydi. Sensor funksiyalar kuchsizlanishining darajasi va xarakteri turli xil insonlarda kuehli farq qilishi mumkin. Bu esa avvalo insonning individual xususiyatlari hamda shug'ullanadigan faoliyati bilan bog'liq. [2]

Keksalikni o'rganish bo'yicha bir necha nazariyalar mavjud. Har bir nazariya asosida keksalikni qanday tushunish yotadi. Keksalik biologik muammo sifatida. Har bir nazariya organizmning qarish mexanizmi bo'yicha o'z modeliga tayanadi. Biologik nazariyalarga rus gerontologiyasining asoschisi A.A.Bogomolsning organizm fiziologik jarayonlari uyg'unligining buzilishini keksayishda asosiy omil deb hisoblagan nazariyasi 430 ni hamda keksayishni intoksifikatsiya sifatida qaragan I.I.Mechnikov nazariyasini kiritish mumkin. Gerontolog W.Frolkis keksalikni organizm moslashuv imkoniyatlarining qisqarishi sifatida qaraydi. Antiqarish yoki vitaukta toshunchasi (lot. Vita — hayot, auktum — cho'zmoq) olim

tomonidan taklif etilgan moslashuv-boshqaruv nazariyasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Keksayish evolutsion jihatdan dasturlashtirilib genetik kodga kiritilishi haqidagi tasavur, hujayralarning buzilishi bilan bogliq g'oyalar biologik nazariyalarga misol bola oladi. Keksalik ijtimoiy muammo sifatida. Ijtimoiy nazariyalarga «erkinlik» hamda «o'yindan chiqish» nazariyalari misol bola oladi. Jamiyatdan uzoqlashuv, motivatsiyaning o'zgarishi, kommunikativlikning pasayishi, o'z ichki dunyosiga o'ralashib qolish kabilarda kuzatiladi. Jamiyatdan uzoqlashish ilgarigi ijtimoiy rollarning yo'qotilishi, sogliqning yomonlashuvi, topish-tutishning kamayishi, yaqin kishilarning yo'qotilishi yoki uzoqlashishida namoyon boladi. Subyektiv ravishda bu kerak emaslik tuyg'usi, qiziqishlar doirasining pasayishi, uning o'ziga qaratilishida namoyon boladi. Bu jarayon insonning nafaqaga chiqishi bilan boshlanadi, lekin qari inson ishxonada nimalar bolayotgani bilan qiziqib turadi, lekin bu sekin-asta sun'iy xarakterga ega bo'la boradi, sekinlik bilan bu ham to'xtaydi. Insonga keladigan ma'lumotlar kamayib boradi, qiziqishlar doirasi torayadi, faolligi pasayadi, qarish jarayoni tezlashadi. Faollik nazariyasi («Yangi bandlik») jamiyatdan uzoqlashish nazariyasiga qarama-qarshidir. Faollik nazariyasi keksalarni jamiyat hayotiga tortish, ular qanchalik faol bolsa, ularning hayotdan qoniqqanlik darajasi yuqori boladi, degan g'oyaga asoslanadi. Uzluksiz hayot yoli konsepsiyasi qarilikni ilgarigi hayot uslubini saqlab qolish uchun kurash maydoni sifatida talqin etadi.

Qarilik kognitiv muammo sifatida. Bu yondashuv asosida keksalarda intellektual va emotsional qobiliyatlarning pasayishi yoki yo'qotilishi jarayoni yotadi. «Foydalanmaslik» nazariyasiga ko'ra intellektual ko'nikmalar yetarlicha foydalanmaslik natijasida keksalarda yomonlashadi. Kognitiv nazariyaning boshqa variantida keksa inson o'zidagi o'zgarishlarni qanday talqin qilishiga bogliqligi nazarda tutiladi. Bunda uch soha asosiy rol o'ynaydi: shaxsiy kechinmalar (sog'liqning yomonlashuvi, jozibadorlikning kamayishi), ijtimoiy mavqe xususiyatlari (kirishimlilik, integratsiya yoki ajralib qolish), shaxsiy hayotining tugayotganligini anglash.

Keksayishning kompleks nazariyalari. Kompleks nazariyalar keksayishning biron jihatiga urg'u beradigan nazariyalarga qarshi chiqadi. Keksayish ko'p qirrali jarayon bo'lib, u o'zaro biologik, ijtimoiy va psixologik jarayonlar bilan bogliqdir. Har bir insonga o'ziga xos keksayish yo'li xos. Dj.Terner, D.Xelms1 uch o'zaro bog'liq jarayonni ajratib ko'rsatadilar:

Psixologik keksayish - individ o'zi keksayish jarayonini qanday tasavvur qiladi va his qiladi, boshqalarning keksayishi bilan o'zini taqqoslab keksayish jarayoniga qanday munosabatda boladi.

Biologik keksayish — yosh o'tishi bilan organizmda o'zgarishlarning sodir bolishi. Ijtimoiy keksayish — individ keksayishni jamiyat bilan, ijtimoiy rollarni bajarish bilan qanday boglaydi?[1]

Qarish jarayonining natijalari insonning eshitish sezgirligining susayishida kuzatiladi. Fozard (1990)ning tadqiqotlaridan ma'lum bo'lishicha, bu yoshdagi insonlarda eshitishning susayishi qariyalarning uchdan bir qismida, ko'proq

erkaklarda kuzatiladi. Bu yoshdagi insonlarning ko'pchiligida ko'rishning turlicha buzilishlari kuzatilishi mumkin. Ko'z gavhari elastikligining yo'qotilishi hisobiga predmetlarga nazar tashlash qobiliyatining susayishini payqash mumkin. Ko'z gavhari strukturasi o'zgarishi aniq ko'rmaslikka, keyinchalik kataraktga olib kelishi mumkin. Qariyalardagi o'zgarishlardan biri sifatida ko'rish o'tkirligining susayishida, mayda detallarni farqlashning qiyinchiligida namoyon bo'ladi. Bunday o'zgarishlar bifokal va trifokal ko'zoynaklar bilan todirilishi mumkin. Qariyalarda ko'rish sezgirligining o'zgarishi ko'p jihatdan psixofizik funksiyalar dinamikasi bilan ko'p jihatdan bog'liq. Qariyalarda ranglarni ajratish ham bir muncha susayadi, faqat sariq rangni ajratish 50 yoshdan keyin ham o'zgarmaydi. Ta'm bilish sezgilari ham qariyalarda qariyb o'zgarmaydi. Bartoshukning (1990) tadqiqotlaridan ma'lum bo'lishicha, shirinni sezish qobiliyati o'zgarmaydi. M. Spitzer (1988)ning tadqiqotlaridan ma'lum bo'lishicha, achchiqni sezish bir oz kamayadi. Ta'm bilish sezgilaridagi qator o'zgarishlar ba'zan insonning individual xususiyatlariga ham bog'liq bo'ladi. Qariyalar ovqatdagi ba'zi komponentlarning ta'mini sezishda qiyinchilikni boshdan kechiradi, bu esa ta'm bilish analizatori emas, balki hid bilish sezgirligining susayishi evaziga sodir bo'ladi,

Qarilikning yosh chegaralarini turli olimlar turlicha tavsiflashadi, lekin ko'pchilik 60—65 yoshni qarilikning boshlanishi sifatida e'tirof etishadi. Misol sifatida bir necha olimlarning qarashlarini keltiramiz:

Chexiyalik professor B.Prijigoda: 60-75 — qarilik, 75-100 yosh keksalik.

Dj.Birren: 50—75 yosh so'nggi yetuklik, 75 yoshdan keyin qarilik.

D.B. Bromley qarilikning 3 bosqichini ko'rsatib o'tadi: 65-70 yosh sevimli ishdan uzoqlashish; 70 yoshdan keyin keksalik; 110 yoshgacha — munkillaganlik, qarib kasalga chalinish va o'lim.

Rossiya gerontologiyasi asoschilaridan biri I.V.Davidovskiy keksalik boshlanishining aniq sanasi mavjud emas, degan fikrini bildirgan¹. Boshqa mashhur gerontolog N.F.Shaxmatov keksayish muammolariga biologik nuqtayi nazardan yondashib, psixik keksayishni markaziy nerv sistemasining oliy bo'limlarida yoshga oid destruktiv o'zgarishlar natijasi sifatida qaraydi. Keksayish yoshga oid muqarrar jarayon bo'lishiga qarab har kimda har xil individual kechadi.

Butunjahon sog'liqni saqlash Yevropa byurosining klassifikatsiyasiga muvofiq, erkaklarda qarilik 61—74 yosh, ayollarda 55—74 yosh, 75 dan keyin keksalik boshlanadi, 90 yoshdan keyin uzoq umr ko'ruvchilar deb ataladi.

Qarilikning boshlanishi ijtimoiy mezon sifatida insonning nafaqaga chiqishi bilan belgilanadi. Lekin turli mamlakatlarda turli kasb egalarida ayollar va erkaklarda nafaqa yoshi turlichadir (55 dan 65 yoshgacha davom etadi). Qarilik davriga o'tishning boshqa ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari - bu asosiy daromad manbayining o'zgarishi, ijtimoiy mavqening o'zgarishi, ijtimoiy rollar doirasining o'zgarishi hisoblanadi. Odatda yosh qariyalar 75 yoshgacha hamda keksa qariyalar 75 yoshdan keyin farqlanadi. Bunda faol va mustaqil hayot tarzini kechiradigan qariyalar hamda doimiy mehribonlikni, e'tiborni talab qiladigan imkoniyatlar funksional mezon bolishi mumkin. [4]

Keksalik davridagi insonlarga emotsional sohada ham maxsus o'zgarishlar xos. Bu affektiv reaksiyalarning kuchayishi (kuchli asab qo'zg'alishi), sababsiz xafa bo'lish, yig'lash va boshqalarda namoyon bo'ladi. Qariyalarda o'tmish qadriyat hisoblanadi. Kaliforniya universiteti olimlarining 40 yillik longityud tadqiqot natijalaridan ma'lum bo'lishicha, 30 yoshda emotsional va psixologik barqaror faol shaxslar 70 yoshda ham o'z faolliklarini saqlab qoladi.

Qariyalarning ijtimoiy va psixologik mavqesini belgilaydigan muhim omillardan biri jismoniy sog'liq, jismoniy faollikdir. Jismoniy noxushliklar - keksalik davrida hayotdan qoniqmaslikning muhim sababidir. Buning xususiy oqibatlarini atrofda qilarga qiziqishning pasayishi, yaqinlar bilan munosabatlarning o'zgarishi, o'z-o'zini baholashning pasayishida ko'rinadi.

Biroq shaxsiy keksayishga munosabat - keksalar psixik hayotining faol elementidir. Jismoniy va psixik o'zgarishlarni anglash, o'zining jismonan nosog'lomligini his qilish keksalik davrida o'zo'zini anglashning yangi darajasini tashkil etadi. Keksalarning jismoniy kuch va imkoniyatlarining chegaralanganligiga chidamliligi yoki chidamsizligi shaxsiy qartayishga munosabatini bildiradi.

K.Roshakning ta'kidlashicha, ehtiyojlar ierarxiyasi, tuzilishi o'zgaradi: qiynalishdan qochish, xavfsizlik ehtiyoji, avtonomiya va mustaqillik ehtiyoji. Shu bilan birga keksalik davrida vaqtinchalik hayotiy rejalarning umumiy o'zgarishi ro'y beradi. Hozirgi hayot va o'tgan umr haqida tasavvurlar kelajak hayotga nisbatan muhim ahamiyatga ega. Keksalarning o'tmish xotiralarga qaratilganligi fenomeni ular psixik hayotining muhim qismidir. [5]

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, keksayish davri muhim yosh davri hisoblanib, bu yoshdagilar psixologiyasini o'rganish har bir shaxs, ayniqsa, keksalarga g'amxo'rlik qiluvchilar uchun katta ahamiyatga ega. Katta hayot tajribasiga ega bo'lgan keksalarimizni asrab-avaylash, ularga mehr-muruvvat ko'rsatish, e'zozlash, jamiyatda o'zaro hurmatni saqlash kerakligini ta'kidlashimiz joiz. Keksalik davrida inson kuch-quvvat kamligi tufayli yordamga muhtoj bo'ladi. Bu bosqichda farzandlar ularga ko'mak berishi zarur. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, keksalik davri turli bosqichlarga bo'linadi va ularga g'amxo'rlik qiluvchilar shunga ko'ra ularga munosabat qilishlari zarur. Bu yoshda keksalar yosh bolalardek turli inijliklar qilishi ham uchrab turadi, bunday holatlarda ularning farzandlari psixolog mutaxassislariga murojaat qilishlari tavsiya qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Z. T. Nishanova, N. G. Kamilova, D. U. Abdullayeva, M. X. Xolnazarova „Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya“ darslik. „O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati“ nashriyoti Toshkent-2018 426-bet
2. Jalilova Sabohat Xalilovna „Taraqqiyot psixologiyasi va differensial psixologiya“ o'quv qo'llanma. Toshkent „Innovatsion-Ziyo“ 2020 179-bet
9. Ravshanov, S. A., Ergashev, M. M., & Rustamova, M. T. (2025). Ta'lim jarayoniga raqamli va innovatsion texnologiyalarni joriy etish istiqbollari. *Mahalliy va xalqaro konferensiyalar platformasi*, (1), 277-283.

10. Abdimalik o'g'li, R. S. (2025, March). Psixologik tahlilning dramaturgik usuli. In *Uz Conferences* (Vol. 1, No. 3, pp. 3-6).
11. Istamovna, D. D., & Abdimalik o'g'li, R. S. (2025). IJTIMOIIY TARMOQLARNING IJOBIY VA SALBIY TARAFLARI. *ИЖРО журнал*, 14(02), 26-31.
12. Abdimalikovich, R. S. (2024). Xxi asrda o'zbekiston psixologiyasining rivojlanish istiqbollari. *Ta'lim, tarbiya va innovatsiyalar jurnali*, 1(2), 7-12.
13. Karshiyeva, Y., & Ravshanov, S. (2023). History of emergence and formation of scientific schools in uzbekistan psychology. *Science and innovation*, 2(B6), 198-201.
14. Saboxat, S., & Abdimalik o'g'li, R. S. Yigitlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-psixologik va pedagogik shart-sharoitlari.